

BOLALAR QOBILYATLARINI ANIQLASH

Muhiddinova Dilrabo Bahriddin qizi

E-mail: <http://dilrabomuhiddinova95@gmail.com>

Termiz Davlat Universiteti Psixologiya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10064223>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bolalarning yoshligidayoq qobiliyatlarini aniqlash uni rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qobilyat, oilaviy psixolog, iste'dod, qiziqish, ota-onalarning ro'li, qo'llab quvatlash.

DETERMINATION OF CHILDREN'S ABILITIES

Abstract. This article will talk about determining the abilities of children as early as they are young, giving instructions for its development.

Key words: ability, family psychologist, talent, interest, roller of parents, cheerfulness.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье речь пойдет о том, чтобы выявить способности детей в раннем возрасте и дать рекомендации по его развитию.

Ключевые слова: одаренность, семейный психолог, талант, интерес, роль родителей, поддержка.

Ba'zi bolalar bir yoshga to'lmasdan ham ota-onalarini hayratda qoldirishga qodir, boshqalari esa 3-4 yoshda, ular o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan faoliyat bilan birinchi marta uchrashganda ochiladi. Ota-onalarning e'tibori va chaqaloqning rivojlanishidagi sa'y-harakatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kattalar bolaning qobiliyatlarini qanchalik tez payqashsa, ularni rivojlantirish imkoniyatlari shunchalik ko'p bo'ladi.

Barcha qobiliyatlar iste'dodning rivojlanishiga olib keladimi?

Yoq bu unday emas. Shunday bo'ladiki, bola juda qobiliyatli va bu ota-onalarni ilhomlantiradi. Bolani darslarga olib borishadi va dastlab u yukni osongina yengadi. Ammo keyinchalik faoliyatga qiziqishni yo'qotadi va boshqa narsani tanlaydi. Bu holatda nima qilish kerak? Atrof-muhitni o'zgartirishga harakat qiling.

Masalan, bola chizishni yaxshi ko'radi, lekin o'qituvchi yoki san'at maktabi unga mos kelmaydi. Ko'p qobiliyatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun, agar bola tug'ilishdan egiluvchan bo'lsa yoki musiqaga qulog'i bo'lsa, lekin futbol o'ynashni xohlasa, uni sizning mantiqingizga rioya qilishga majburlamang. Uning xohishsiz darslar samarasiz bo'ladi.

Bolaning qobiliyatlarini qanday aniqlash mumkin!!!

Psixologlarning aytishicha, bu allaqachon erta yosh bola o'ziga xos qobiliyatlarni namoyon qila boshlaydi. Ularni o'z vaqtida tanib olish uchun chaqaloqni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Bolaning nima qilayotganiga e'tibor bering bo'sh vaqt. U boshqa yigitlar atrofida o'zini qanday tutadi. Unga bir nechta faoliyat turlarini taklif qiling va u ko'pincha nima qilishni afzal ko'radi – bolaning iste'dodini qanday ochish kerak.

Agar siz buni o'zingiz qila olmasangiz, oilaviy psixologsizga yordam beradi – mutaxassis sizning naslingiz qanday farq qilishini darhol ko'radi. Agar bola suhbat davomida imo-ishora qilishni yaxshi ko'rsa, ifodalaydi o'z his-tuyg'ulari yuz ifodalari va faol harakatlar, keyin bu aniq

belgilar badiiy qobiliyatlar. Bunday yigitlar ko'pincha o'zlarining hikoyalari va harakatlari bilan atrofdagilarda har qanday his-tuyg'ularni uyg'otishga harakat qilishadi. Ular tomoshabinlar oldida chiqish qilishni yaxshi ko'radilar. Ular ko'pincha boshqa bolalarga taqlid qilishadi, ularning odatlari va harakatlarini nusxalashadi. Bu holat ota-onalar aralashib, bolaga bunday yo'l tutish xunuk ekanligini tushuntirishlari muhimdir. Farzandingiz ajoyib intellektga ega ekanligini uning fikrlash tarzidan bilib olish mumkin.

Odatda bunday bolalar aytilmagan narsalarni tushunishadi, maktab fanlarini osongina o'rganishadi, boshqa odamlarning harakatlarining asl sabablarini tushunishadi. Agar chaqalog'ingiz g'ayrioddiy aqlga ega bo'lsa, u asosan tengdoshlari orasida ajralib turadi. Uning belgilar bo'ladi: keng fikrli, yaxshi xotira, ehtiyotkorlik, kuzatuvchanlik.

Psixologlar bunday bolalar ko'pincha hayotdagi yangi o'zgarishlarga juda moyil ekanligini ta'kidladilar.

Yashirin iste'dod nima? Yashirin iste'dod darhol sezilmaydi. U o'zini namoyon qilishi uchun chaqaloq buning uchun qulay muhitga kirishi kerak. Va ko'pincha bolaning xatti-harakatlaridagi salbiy tomonlar shunchaki energiya bo'lib, uni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish kerak. Kichkintoyingizning o'tkir fe'l-atvori bormi? Uning jang qilgani haqida shikoyatlarni tez-tez eshitasizmi? Uni kurash bo'limiga olib boring. Sizning sudjetingiz bitta gorizontol chiziqni o'tkazib yubormaydi va ko'pincha tizzalari yirtilib ketadimi? Gimnastika yoki akrobatika bilan shug'ullaning. Sizning qizingiz tulning bir qismini aylantirdi to'y libosi qo'g'irchoq uchunmi? Qo'l san'atlari uchun vaqt.

Kichkintoyingiz hayvonlarga taqlid qilishni yoki buvisining intonatsiyalarini juda o'xshash tarzda nusxalashni yaxshi ko'radimi? Teatr klubiga tashrif buyuring. Qo'shnilaringiz onaning kostryulkalarida chaqaloqning bolg'asining ritmik zarbasidan charchadimi? Farzandingizni zarbli asboblar bilan jalb qiling. Sizning tom boyingizdan uzoqlashtirib bo'lmaydi Kompyuter o'yinlari? Oh, demak, u siznikini ham o'chirib tashladi va o'zinikini o'rnatdi? Va bu 6 yoshdami? Uni bolalarning kompyuter kurslariga yuboring, u yerda unga multfilmlar chizish, videolar yaratish, ma'lumot bilan ishlash va boshqalar o'rgatiladi.

Bolaga iste'dodni rivojlantirishga qanday yordam berish kerak?

Bolaning iste'dodini o'z vaqtida tan olish juda muhim, ammo, bundan tashqari, bolaning mehnatsevarligi muntazam ravishda qo'llab-quvvatlanishi yoki hech bo'lmaganda aralashmasligi kerak. Ko'pincha bola o'qish yoki rivojlanishning boshqa sohalariga zarar etkazish uchun o'zi yoqtirgan narsani qilishga intiladi. Ota-onalar o'zlarini qanday tutishlari kerak? O'z umidlaringiz va qo'rquvlaringizni uning manfaatlaridan ustun qo'ymang. Aks holda, agar siz buzmasangiz, iste'dodning rivojlanishini uzoq vaqt davomida sekinlashtirishingiz mumkin:

Bolaning rasm chizish qobiliyatini qanday aniqlash mumkin?

Badiiy qobiliyat bolaning doimiy ravishda biror narsani chizish, haykaltaroshlik, chizish istagida namoyon bo'ladi. Kichkintoyingizning rasmlariga e'tibor bering. Agar u badiiy qobiliyatga ega bo'lsa, u holda u biron bir voqea yoki hodisani aytib berish o'rniga, uni qog'ozda tasvirlashga harakat qiladi. U o'zi ishlaydigan turli xil bo'yoq va materiallarni o'ylangan holda birlashtiradi. Texnik qobiliyatlar, avvalgilaridan farqli o'laroq, ancha keyinroq paydo bo'ladi. Sizning yosh iste'dodingiz bunday qobiliyatlarga ega ekanligini uning insho ot va narsalarni qismlarga ajratish va yig'ish istagidan bilish mumkin. Ular turli mexanizmlarning noto'g'ri ishlashining sababini

mustaqil ravishda topishni juda yaxshi ko'radilar. Buzilgan o'yinchoqlar, qo'l san'atlari, jihozlarni osongina ta'mirlang. Va, albatta, ular kattalar uchun texnik adabiyotlarni yaxshi ko'radilar.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki: masalan, musiqiy va badiiy qobiliyatlar adabiy yoki badiiy qobiliyatlarga qaraganda ancha oldin paydo bo'ladi. Texnik qobiliyat. Ikkinchisining rivojlanishi uchun bolaning sevimli mashg'ulotlariga ega bo'lishning o'zi etarli emas, mutaxassislar, ota-onalar va o'qituvchilarning yordami kerak. Shuni ham unutmaslik kerakki, bolalarda iste'dod va qobiliyat bolalikda emas, balki o'zini namoyon qilishi mumkin Yoshlik. "Bolaning iste'dodini qanday rivojlantirish kerak" degan savolda asosiy narsa - ota-onalar va o'qituvchilarning o'z vaqtida yordami. Avvalo, ota-onalar, chunki ular bolalari bilan ko'proq vaqt o'tkazishadi. Ular o'zlarining odatlarini, didlarini, afzalliklarini, xatti-harakatlarini bilishadi, ular boshqa odamlar ishtirokida ko'pincha boshqa shaklda namoyon bo'ladi.

Ota-onalarning vazifasi bolaga o'z maqsadlari va istaklarini yuklash emas, balki uning o'z iste'dodini aniqlash va ularni maqsadli rivojlantirishdir. Salom, aziz onalar va eng iqtidorli bolalarning otalari! Ha, men sizga ikki sababga ko'ra shunday murojaat qilyapman.

Birinchidan, har bir ota-ona uchun ularning farzandi dunyodagi eng iqtidorli va bu to'g'ri! Keling, parchalanib ketmaylik - biz uxlab, bolalarimizni teatrlarning katta sahnalarida yoki podiumda ko'ramiz, ularning nomlari, albatta, rassomlar yoki yozuvchilar orasida ko'rinishi kerak.

Ikkinchidan, bugun biz haqiqatan ham iqtidorli bolalar haqida gaplashamiz. Aniqrog'i, bolada iste'dodni qanday aniqlash mumkin, uni o'tkazib yubormaslik kerak muhim nuqta va uning rivojlanishiga rahbarlik qiladi o'ng tomoni. Shunday qilib, bir necha yildan keyin kichik daho mashhur va mashhur bo'lib o'sadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasidagi nutqi.29-dekabr,2020-y
2. Abramova. G.S. "Практическая психология". М.:2001.
3. Adizova.T.M. "Psixokorreksiya" T.: "Iqtisod-moliya" 2006. (58b)
4. 4.Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva M.X.Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya"
5. M.X.Xolnazarova "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" 2010.
6. R.A.Mavlonova "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" 2008
7. Psychodiagnostics of Spiritual-Moral Characteristics of Personal Character, D.B.Muhiddinova 2022.
8. The psychology of subordinate behavior-G Nurkulova, Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning, 2022 - 6 цитирований
9. Улучшение образовательных возможностей учащихся начальной школы-ГЭ Нуркулова, Гуманитарный трактат, 2021
10. The place of character in the individual psychological characteristics of the person, D.B Muhiddinova. Journal of innovations in social sciences, 2022
11. Diagnosis of the spiritual and moral qualities of the character and the spiritual formation of the person, D.B Muhiddinova. International scientific and practical conference, 2022

12. Шахс характерининг психологик тадқиқи -D.B.Muhiddinova-International scientific and practical conference "actual issues science, 2022
13. The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. S. Xudoyqulova, M. Saydaliyeva - Eurasian Scientific Herald, 2023.
14. The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. S. Xudoyqulova, M. Saydaliyeva - Eurasian Scientific Herald, 2023.
15. Psychodiagnostcs of the relationship between agressiveness and religion in adolescents (In muslim and christian teenagers). M Saydaliyeva - Modern Science and Research, 2023
16. Manifestation of destructive religious behavior in personal characteristics. D Muhiddinova, M Saydaliyeva - Modern Science and Research, 2023
17. Internet saytlari www..com
18. Ganiyeva, M. (2023). INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA, O'QUVCHILARNI MANTIQIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING, SHAKL, METOD VA VOSITALARI. Scienceweb academic papers collection.